

Proposta de um Compósito Reforçado com Mesopartículas de Sílica para Recuperação de Patologias em Concreto

Willy Ank de Moraes^{1,2}, Natal de Jesus Gaspar¹, Fernando Gabriel Silva Coutinho¹, Gabriel Duarte Rosete¹, Guilherme Ferreira Constantino¹, Guilherme Maia¹, Leonardo Esteves Santana¹

¹UNISANTA – Universidade Santa Cecília – Faculdade de Engenharia – Graduação em Engenharia Mecânica
Rua Oswaldo Cruz, 266 - Santos-SP, Brasil - CEP: 11045-100

²WILLY ANK SOLUÇÕES – Departamento Técnico
Rua Onze de Junho, 312 A.102 - São Vicente-SP, Brasil- CEP: 11320-160

E-mail: willyank@unisanta.br
Received May, 2020

Resumo: Os materiais compósitos são concebidos pela combinação de dois ou mais materiais com propriedades distintas, de modo a se obter um produto com um perfil de características inéditas aos seus constituintes, porém adequadas a aplicações específicas. Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a melhor combinação entre uma matriz polimérica e um reforço particulado cerâmico para se obter um compósito aplicável na recuperação química, física e mecânica de patologias em estruturas de concreto. Para viabilizar a aplicação, o reforço foi constituído por partículas mesoscópicas de sílica, de formato granular-esférico, oriundas do acidente da Samarco, em Mariana (MG). Diferentes formulações foram avaliadas para se obter um índice de desempenho vinculado à relação volumétrica do reforço, de modo a facilitar a análise de aplicabilidade deste produto.

Palavras chave: Compósitos de Matriz Polimérica; Patologia em Concreto; Acidente da Samarco.

Proposal for a Composite Reinforced with Silica Mesoparticles for Recovery of Concrete Pathologies

Abstract: Composite materials are designed by combining two or more materials with different properties, in order to obtain a product with characteristics unprecedented in relation to its constituents, but suitable for specific applications. Within this context, the present work aims to evaluate the best combination between a polymeric matrix and a ceramic particulate reinforcement to obtain a composite applicable to recovery chemical, physical and mechanical pathologies in concrete structures. In order to make the application feasible, the reinforcement consisted of mesoscopic silica particles, with granular-spherical shape, arising from the Samarco dam disaster in Mariana (MG). Different formulations were evaluated to obtain a performance index linked to the reinforcement volumetric ratio, in order to facilitate the applicability analysis of this product.

Keywords: Polymer Matrix Composites; Concrete Building Pathology; Samarco Dam Disaster.

1. Introdução

Um conceito simples para materiais compósitos seria [1] “um material composto de duas ou mais fases distintas”. Assim sendo, um compósito é conceitualmente um material heterogêneo. Obviamente deve-se complemen-

tar este conceito restringindo a escala para a consideração da heterogeneidade, para uma escala macro ou submacroscópica. De outro modo todos os materiais poderiam ser considerados compósitos, pois são inevitavelmente heterogêneos se a escala de observação for suficientemente pequena [2].

As propriedades de um material compósito dependem de alguns fatores adquiridos dos seus constituintes, tais como, geometria e distribuição de fases [2,3]. Essencialmente as fases podem ser oriundas de qualquer classe de material de Engenharia, englobando os metais, polímeros e cerâmicas [2,4].

Geralmente uma das fases é descontínua, mais rígida e mais resistente, desta forma denominada reforço. O reforço pode ser constituído por fibras curtas, longas isoladas ou trançadas na forma de um tecido ou por partículas. Por outro lado, a fase menos rígida, de menor resistência e contínua é designada matriz [5]. Esta matriz pode ser constituída por materiais metálicos, cerâmicos ou, mais comumente, poliméricos [6], de modo que suas propriedades sejam complementares às do reforço. As combinações entre reforço e matriz e, conseqüentemente, as propriedades dos materiais compósitos continuam sendo amplamente desenvolvidas [1].

A união geométrica do reforço com o material da matriz pode ser feita de forma a obter-se diferentes tipos de arranjos geométricos entre estas duas fases. Em geral um compósito é um material formado com reforços de fibras em uma resina de matriz. Além disso, os reforços podem ser fibras, partículas e o material da matriz podem ser metais, plásticos ou cerâmicos [1-4]. A Figura 1 mostra, de maneira genérica, os três tipos básicos de arranjos geométricos entre reforço e matriz:

- No primeiro tipo (Fig. 1.a), o material de reforço particulado encontra-se disperso por toda a matriz. Neste caso, o reforço não é direcional.
- No segundo tipo (Fig. 1.b), fibras curtas encontram-se distribuídas aleatoriamente pela matriz. Pode haver, porém, uma certa orientação das mesmas e, conseqüentemente, uma direção de reforço preferencial proporcionado pelas mesmas.
- No terceiro tipo (Fig. 1.c), fibras contínuas são distribuídas na matriz, quase sempre de forma orientada, a fim de induzir um reforço direcional. Esse último tipo de geometria de reforço pode ser

obtido, ou por fibras dispostas unidirecionalmente, ou por tecidos.

Por sua vez, os compósitos reforçados com partículas podendo ser subdivididos em reforçados por partículas macro ou mesoscópicas (consideradas ‘grandes’) ou por uma dispersão de partículas microscópicas. A diferenciação relativa ao tamanho do reforço reflete o tipo de mecanismo de aumento de resistência, ou no mecanismo de reforço, atuante:

- Nos compósitos reforçados por partículas grandes, a fase particulada é mais dura e rígida do que a matriz, de modo que as partículas restringem o movimento da matriz nas vizinhanças de cada uma das partículas de reforço.
- Já nos compósitos reforçados por dispersão, a matriz suporta a maior parte da carga aplicada e as partículas dispersas impedem ou dificultam os mecanismos de deformação plástica, como o movimento de discordâncias em matrizes metálicas, assim aumentando sua resistência mecânica.

Apesar das partículas de reforço poderem apresentar variações dimensionais e morfológicas, estas devem apresentar dimensões próximas para uma maior efetividade de atuação [1]. De modo que as partículas possam realizar um reforço mais eficaz, sua distribuição deve ser homogênea por toda a matriz. Além das dimensões e distribuição das partículas, as propriedades dos compósitos são influenciadas pela fração volumétrica das partículas de reforço e, com isso, o módulo de elasticidade aumenta proporcionalmente à fração volumétrica das partículas de reforço [1-7].

As constantes elásticas podem ser calculadas, com base na rigidez da matriz e do reforço e suas respectivas frações volumétricas [1,2]. A equação da regra das misturas prevê que o módulo de elasticidade de um com-

pósito (E_C) pode ser estimado pelas propriedades dos seus constituintes [1,2], estando situado entre os valores inferior (E_{Ci}) e superior (E_{Cs}) das Equações (1) e (2):

$$E_{Cs} = E_m \times V_m + E_p \times V_p \quad (1)$$

$$E_{Ci} = \frac{E_m \times E_p}{V_m \times E_p + V_p \times E_m} \quad (2)$$

Sendo:

E_m e E_f : módulos de elasticidade da matriz e da partícula de reforço, respectivamente

V_m e V_p : fração volumétrica da matriz e da partícula de reforço, respectivamente

As partículas de reforço podem ter diversos formatos em função de sua composição química, estrutura e processo de obtenção. Tais formatos, ilustrados na Figura 2, variam do esférico ao anguloso ou lamelar. A forma das partículas e sua textura superficial, são características relevantes na formação da mistura entre os componentes do compósito, pois influenciam na trabalhabilidade, na compacidade e, conseqüentemente, no seu desempenho.

Figura 2. Alguns exemplos de possíveis geometrias para partículas de reforço [9].

Em analogia ao que ocorre nos concretos [9], pode-se afirmar que as partículas com maior área superficial levam à necessidade de se empregar resinas mais fluídas e em maior quantidade para produzir uma mistura matriz-reforço mais homogênea e, portanto, mais eficaz. Esse é o caso das partículas com superfícies mais rugosas e com geometrias mais angulosas e/ou alongadas. Uma distribuição granulométrica homogênea das partículas é necessária para permitir uma melhor distribuição e obtenção de um arranjo mais homogêneo entre os componentes e, assim, micromecanicamente mais eficaz. Portanto esta condição é melhor alcançada com partículas mais homogêneas e de formato esférico.

2. Mesopartículas de Sílica

As partículas de sílica empregadas como material de reforço neste trabalho foram extraídas de amostras de sedimentos de cursos d'água atingidos pelo material liberado pelo rompimento da barragem de rejeitos do Fundão, pertencente à mineradora SAMARCO S/A, ocorrido em 5 de dezembro de 2015, na região norte do município de Mariana (MG). Nesta barragem encontram-se os resíduos do processo de concentração de minério de ferro da empresa, que eram constituídos, basicamente, de sílica (SiO_2), hematita (Fe_2O_3), magnetita (Fe_3O_4), que são óxidos de ferro não hidratados, goethita ($\text{FeO}(\text{OH})$), limonita ($\text{FeO}(\text{OH}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$), além de resíduos de amido de milho e de aminas (NH_3) [10]. Também é possível estarem presentes outros metais, em menores quantidades, tais como o magnésio, potássio, manganês, cromo e até mesmo o arsênio; que ocorrem na região do quadrilátero ferrífero em Mariana (MG) segundo Borba et al. [11]

Os resíduos liberados pelo acidente são basicamente partículas que sobraram do processo de beneficiamento dos minérios itabiríticos explorados pela SAMARCO S/A. Tais partículas são muito finas, com um tamanho típico da ordem da abertura de uma peneira de 200 *mesh* (200#), ou com diâmetros ao redor de 74 μm , assim, consideradas neste estudo como mesoscópicas. Além disso, tais partículas apresentam formatos esférico-granulares (vide Fig. 2), conforme ilustrado pela Figura 3. Ambas as condições das partículas, geométrica e dimensional, são uma consequência do processo de mineração vinculado à sua geração, já que:

- a liberação (separação física das diferentes fases minerais presentes) só ocorreria com tamanhos de partículas realmente muito pequenos, obtidos por cominuição (britagem e moagem), conforme ilustrado pelo esquema da Figura 3.a e
- o processo de separação do minério comercial do rejeito associado, feito pelo processo de flotação, que só consegue atuar em partículas suficientemente finas (da ordem de 200#), com as que estavam presentes nos sedimentos atingidos pelo rompimento, evidenciada pela foto apresentada na Figura 3.b.

Entretanto, o material liberado pelo rompimento da barragem de Fundão, foi produzindo arraste mecânico de materiais e sedimentos por onde passou, alterando não apenas a sua granulometria, mas também as suas características físico-químicas [10]. Em função do posicionamento da região onde foram avaliados os sedimentos nos cursos d'água, poderá haver uma diferenciação em relação às condições originais do

Figura 3. Descrição das mesopartículas de sílica empregadas neste estudo: (a) processo de liberação das partículas minerais empregadas e (b) aspecto geral das partículas como vista no microscópio ótico (ampliação 50X ótico).

rejeito contido originalmente na barragem de Fundão. Esta diferenciação deve ser conhecida não apenas para determinar as melhores aplicações e o desempenho destas, como também para levar segurança no uso deste material.

Assim sendo, as partículas de sílicas oriundas dos rejeitos do tratamento de minério de ferro, liberados pelo rompimento da barragem do Fundão, apresentam características atraentes para serem empregadas como reforço de materiais compósitos visando recuperação de patologias em concreto, pois:

- apresentam tamanhos pequenos, podendo ser classificadas por peneiras em granulometrias ao redor de 75 µm de diâmetro (ou 200#) [10];
- possuem geometria esférico-granular (vide Fig. 3.b), portanto mais facilmente impregnáveis por uma resina polimérica, empregada como matriz de um compósito [9] e
- exibem características físico-químicas-mecânicas similares aos materiais constituintes do concreto, portanto com maior potencial de atuar como reforço mecânico de um compósito visando a recuperação deste material.

3. Patologias em Concreto

No concreto pode ocorrer a deterioração de sua estrutura, em função do meio ambiente em que está presente. São muitos fatores associados à esta deterioração: as características dos materiais constituintes do concreto sejam elas física ou químicas, a cura, exposição a intempéries que acarretam a mudança do estado natural do concreto. O acúmulo destas consequências geradas reflete no desempenho e

durabilidade da estrutura em campo e na vida útil do concreto [12].

Vários processos podem ocorrer na estrutura do concreto devido a ações da natureza a que estão sujeitas as estruturas que são formadas por este material, sejam elas químicas, físicas ou biológicas. Nestes fenômenos citados, deve-se considerar suas interações, fatores externos, características internas do concreto, pois são responsáveis como fonte de ataques e no caso de origem química, destaca-se a reação álcali-agregado (RAA) [12,13].

As RAAs, que podem ser denominadas álcali-sílica, álcali-silicato, álcali-carbonato; são reações químicas envolvendo íons alcalinos do cimento Portland, íons hidroxila e certos constituintes siliciosos que podem estar presentes no agregado [14]. Este cenário implica na importância da escolha do cimento, dos agregados e em sua compatibilidade. Para ocorrer, a RAA precisa de ao menos um mineral na composição do concreto que seja reativo com os álcalis presentes no meio [15].

A RAA gera um produto de maior volume, que ocupa plenamente o interior dos poros do concreto, passando a exercer pressões internas em suas paredes induzindo a expansão da matriz do concreto [16], conforme ilustrado na Figura 4. As principais evidências da RAA são [16, 17]: eflorescência e exsudação de gel, fissuras em forma de mapa, microfissuração de gel, fissuras em forma de mapa e descoloração do concreto.

Os principais fatores influentes nessa patologia são: temperatura, porosidade inicial do concreto e umidade. Qualquer estrutura de concreto é passível de ser afetada, como é o caso em barragens, blocos de fundações parciais ou submersos e estruturas hidráulicas, especialmente em regiões litorâneas [18].

Devido à gravidade desta reação numa estrutura muitos centros de pesquisas foram desenvolvidos para investigação científica da RAA, sendo os principais localizados no Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e EUA [12].

4. Materiais e Métodos

Pelo que foi descrito nos itens 1 e 3, percebe-se que existem um grande potencial no uso de materiais compósitos para promover uma recuperação de patologias em concreto. Para isso é necessário empregar uma matriz polimérica que atue como barreira para o isolamento do concreto contra patologias típicas, especialmente as encontradas em regiões litorâneas, como é o caso da RAA. De modo a permitir que o compósito possa ser formado no interior de trincas, tais como as mostradas na Fig. 4, é importante que o material apresente fluidez e, posteriormente à cura da matriz, atue como um material estrutural, transferindo efetivamente carregamento mecânico dentro das trincas recuperadas e protegidas.

Por isso, neste estudo selecionou-se como matriz, a resina epóxi D.E.R. 324, juntamente com o endurecedor D.E.H. 24. Este material, cedido a este trabalho pela planta de Guarujá (SP), pela empresa OLIN do Brasil, possui as seguintes característica [19]:

“Oferece baixa viscosidade e baixa tensão superficial para molhar melhor a superfície, proporcionando melhor aderência e viscosidade um pouco mais baixa a qualquer carga de carga. O diluente aumenta a vida útil, a flexibilidade (resistência ao impacto) e a resistência a ácidos, mas limita a resistência ao solvente. Propenso a cristalização”

Tais características são importantes para sua aplicabilidade como matriz de um compósito, que está sendo proposto neste estudo, para recuperar patologias: uma baixa viscosidade, importante para obter maior penetração nas trincas a serem recuperadas, e um maior tempo de cura, que permitirá trabalhar por mais tempo com o produto no campo.

Conforme apresentado e justificado no item 2, as partículas empregadas como reforço no material compósito estudado são diretamente oriundas do rompimento da barragem de rejeitos da SAMARCO S/A, captadas de sedimentos em cursos d’água na zona rural do município de Mariana (MG). O material foi classificado, por peneiras padrão para uma granulometria entre 100 e 200 *mesh* (de 150 a 75 μm). Esta granulometria foi escolhida por duas razões:

1. Para permitir uma faixa de bitolas mais estreita, pois o material menor que 200 *mesh* possui muitos finos e muitos contaminantes desconhecidos.
2. Por ser um faixa de grande abundância de material nas amostras contaminadas pelos rejeitos do rompimento e, assim, apresentarem com maior frequência a geometria esférico-granular desejada para o tipo de compósito visado no estudo.

As amostras ainda apresentavam partículas escuras, de óxido de ferro do processamento mineral (vide Fig. 3.a). Como a maioria destas partículas estão associadas a uma forma de óxido ferrimagnético (Fe_3O_4 , magnetita), antes de ser empregada, cada amostra foi submetida a uma classificação magnética, através de um ímã de neodímio, obtendo o resultado ilustrado na Figura 5.

Empregando a resina epóxi D.E.R. 324 e o material classificado entre 100 e 200# e separado magneticamente, foram preparadas 5 formulações com frações volumétricas crescentes de reforço, conforme apresentadas na Tabela 1.

Foram realizados 10 ensaios de adesão, sendo 5 deles na tração pura a 0° (condição de tração normal, σ_{Ci}) e os outros 5 na tração a 45° (condição de tração cisalhante, τ_{Ci}), todos empregando a máquina universal de ensaios mecânicos EMIC DL 10.000 da UNISANTA. Os ensaios foram realizados com a velocidade de 5 mm/min. empregando as matrizes ilustradas na Figura 6.

As matrizes foram fabricadas pelos autores de modo que as superfícies das mesmas foram padronizadas através de lixamento com lixa de SiC, com granulometria 60. A aferição da rugosidade das matrizes nos pontos de contato com o compósito a ser testado, foi feita através de um Rugosímetro, modelo SJ-201 da MITUTOYO, de forma a classificar tais superfícies no padrão N8 (superfície limada), conforme a NBR 8408 [20].

Para a realização de cada ensaio foi feita a limpeza das superfícies das matrizes, a fim de eliminar qualquer elemento que pudesse contaminar os corpos de prova e prejudicar a execução dos ensaios. Após a limpeza, foi adicionado o endurecedor nas amostras e aplicado as matrizes para colagem das superfícies, tendo assim para cada amostra um tempo de cura de 24 horas. Logo após o processo de cura dos corpos de prova, os mesmos foram submetidos ao ensaio de adesão.

Tabela 1. Frações volumétricas de reforço e matriz empregadas nas formulações do compósito com mesopartículas de sílica avaliadas neste estudo.

Fomulação	%V _p (partículas)	%V _m (resina epóxi)
1	20%	80%
2	40%	60%
3	50%	50%
4	60%	40%
5	70%	30%

Foram realizados ensaios de viscosidade pelo uso de um Reômetro Modelo DV-III, marca BROOKFIELD, disponível no laboratório de operações unitárias da UNISANTA. Para a realização desse ensaio foram preparadas 5 amostras de cada uma das formulações estudadas (vide Tab. 1). Entre cada um dos ensaios, o recipiente empregado para acondicionar a amostra para realizar o ensaio, foi devidamente limpo. Os resultados de viscosidade do compósito (v_C) foram gerados automaticamente pelo próprio equipamento.

Com os resultados de adesão (resistência mecânica) e da viscosidade foram empregados no cálculo de um índice de desempenho (ID), proposto pelos presentes autores, como forma de classificar a aplicabilidade do material na recuperação de patologias em concreto. Tal índice considera desejável uma máxima adesão, tanto em tração pura (σ_c) quanto em cisalhamento puro (τ_c), ao mesmo tempo que se deseja a menor viscosidade (v_C) possível do compósito em estudo para o sucesso de sua aplicação. Assim sendo, o ID_C foi definido conforme a Equação:

$$ID = \frac{\sigma_{Ci}/\sigma_{m\acute{a}x} \times \tau_{Ci}/\tau_{m\acute{a}x}}{v_{Ci}/v_{m\acute{a}x}} \quad (3)$$

Na qual:

σ_{Ci} , $\sigma_{m\acute{a}x}$ = Resistência à tensão normal para a amostra i e máxima.

τ_{Ci} , $\tau_{m\acute{a}x}$ = Resistência à tensão cisalhante para a amostra i e máxima.

v_{Ci} , $v_{m\acute{a}x}$ = Viscosidade para a amostra i e máxima.

Para avaliar a homogeneidade na distribuição das partículas de reforço e avaliar as condições gerais de porosidade, foram preparadas amostras materiográficas das 5 formulações estudadas (vide Tab. 1). Além disso, preparou-se uma amostra com a fração volumétrica que

Figura 7. Curva relacionando o índice de desempenho do compósito com a fração volumétrica das mesopartículas de sílica que constituem o seu reforço (a equação da regressão está apresentada na legenda da Figura).

Como pode ser observado na Tab. 2, há uma variação suave no comportamento em resistência à tração entre todas as formulações até a amostra de 60%. Já a amostra com 70% de partículas apresentou uma resistência muito maior. Uma possível explicação para isso é que as amostras até 60% apresentaram algum escoamento para fora da matriz de tração pura (vide Fig. 6.a) enquanto que a formulação com 70% não. Com isso, ao se testar a formulação com $V_p = 70\%$, a quantidade de material presente entre as matrizes era maior, assim como a sua resistência mecânica.

Durante os ensaios de cisalhamento, as amostras com $V_p = 50\%$ para mais excederam o limite da carga da máquina de ensaios (100 kN). Desta forma, novos testes de cisalhamento foram feitos com estas formulações (3, 4 e 5 na Tab. 1 e 2), que ao invés de serem aplicadas em toda a superfície da matriz de cisalhamento (Fig. 6.b), estas foram aplicadas apenas na sua metade. Com isso, obteve-se os dados de tensão de resistência ao cisalhamento apresentados na Tab. 2.

Infelizmente, porém, esta técnica não se mostrou adequada, pois os resultados de tensão obtidos foram menores do que os registrados para as frações de reforço até 40%. Como as amostras com 50% a mais de reforço ultrapassou a capacidade de carga da máxima, isso claramente indica um valor de resistência maior do que o registrado para a amostra com 40%. Provavelmente, a distribuição desigual do compósito gerou uma concentração de tensões que levou ao término prematuro do ensaio, antes de ser alcançada a tensão real do material. Por isso, recomenda-se que os valores de tensão cisalhante (τ_{Ci}), obtidos neste estudo, não deveriam ser

priorizados no cálculo do índice de desempenho, mostrado no gráfico da Fig. 7

No caso do ensaio de viscosidade, os resultados indicam que a amostra com fração volumétrica de 70% de mesopartículas de sílica já poderia ser considerada um sólido. Além disso, nota-se que quanto maior a fração volumétrica de sílica na mistura, maior será sua viscosidade (vide Tab. 2).

Após a preparação micrográfica das amostras, foram obtidas imagens com ampliações óticas de 100 vezes. A avaliação dessas imagens serviu para inferior a quantidade de partículas, em uma determinada região da amostra, conforme ilustrado na Figura 8. A visualização das partículas de sílica mostrou-se bastante restrita, já que tanto as partículas mais puras e a matriz epóxi são transparentes e refletem pouco a luz do microscópio metalográfico empregado nesta análise. Mesmo assim, na Figura 8 pode ser possível perceber a presença provável de: (1) partículas de sílica, (2) partículas de óxidos de ferro e (3) bolhas de ar.

As fotos oriundas da análise micrográfica demonstram que foi obtida uma distribuição homogênea das partículas de reforço na matriz polimérica, portanto, cumprindo uma parte do seu papel na constituição do compósito. Fato esse também indicado pelos resultados de adesão (Tab. 2), que indicaram uma resistência maior para os compósitos com maior fração em volume de partículas. A exceção é feita para os compósitos com 50% ou mais de reforço, somente para o teste de adesão sob condições de cisalhamento, devido a uma necessidade de alteração geométrica da amostra na matriz de ensaio, que resultou em resultados distorcidos.

6. Conclusões

Os materiais compósitos, que podem ser empregados para fins estruturais, também podem ir ao encontro com a necessidade de proteção do concreto contra patologias, particularmente encontradas em regiões litorâneas. Neste trabalho, foi proposta e avaliada a utilização de mesopartículas de sílica, oriundas do acidente da Samarco em Mariana (MG), para obter uma formulação indicada para a recuperação de estruturas de concreto com trincas.

A formulação obtida de 22,8% de fração volumétrica de partículas de reforço visa oferecer um compósito que:

1. penetre em trincas de componentes feitos em concreto, para sofrer a cura no seu interior e consequentemente preencher, vedar e isolar estas trincas e
2. permitir a continuidade da função estrutural do componente em concreto, substituindo a parte comprometida, mantendo a capacidade de transmissão de esforços mecânicos que foi perdida pela presença da patologia.

Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer à empresa OLIN do Brasil, pelo fornecimento da resina epóxi D.E.R. 324 juntamente com o endurecedor D.E.H. 24, empregados neste trabalho. Agradecimentos também ao Prof. Dr. Vitor da Silva Rosa pelo apoio na utilização do reômetro no laboratório de operações unitárias da UNISANTA. Finalmente um reconhecimento especial aos técnicos da UNISANTA, Sergio Giangulio e Irineu da Penha Ressureição, que auxiliaram na confecção das matrizes para o ensaio de adesão, e a Wilson Roberto de Oliveira Santos, pelo apoio na realização dos ensaios de adesão e análise micrográfica aqui apresentados.

Referências

- 1 CALLISTER Jr., W. D.; RETHWISCH, D. G. **Ciência e Engenharia de Materiais - Uma Introdução**. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- 2 MORAIS, W. A. **Estudo e Caracterização da Resistência a Impactos de Baixas Energias em**

- Materiais Compósitos Fibrosos**. 1999. 327 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais e de Processos Químicos e Metalúrgicos) – PUC-Rio, Rio de Janeiro (RJ).
- 3 DANIEL, I. M.; ISHAI, O. . **Engineering mechanics of composite materials**. 2. ed. New York: Oxford University Press. Copyright, 2006.
- 4 MORTENSEN, A. **Concise Encyclopedia of Composite Materials**. 2. ed. Department in Oxford, UK: Elsevier Ltda, 2007
- 5 KAR, K. K. **Composite Materials: Processing, Applications, Characterizations**: Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2017.
- 6 MAZUMDAR, Sanjay K; **Composites Manufacturing: Materials, Product and Process Engineering**. Boca Raton, FA; CRC Press LLC, 2002.
- 7 BALASUBRAMANIAN, M. **Composite Materials and Processing**. Boca Raton, FL. USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 2014.
- 8 DOWLING, N. E. **Comportamento Mecânico dos Materiais: análise de engenharia aplicada a deformação, fratura e fadiga**. Tradução de Willy Ank Morais. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
- 9 SILVA, G. R. **Manual de Traços de Concreto**. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Solivro, 1975.
- 10 MORAIS, W. A.; ARAUJO, N. E. S.; OLIVEIRA, D. S.; CAMARGO, P. B.; FONSECA Jr., J.; WINCK, H. V. . **Amostragem e Estudo de Sedimentos Fluviais na Região do Rompimento da Barragem da SAMARCO**. In: 18º ENEMET, 2018, São Paulo. ABM Proceedings. São Paulo: Editora Blucher, 2018. v. 18. p. 233-243.
- 11 BORBA, R. P.; FIGUEIREDO, B. R.; CAVALCANTI, J. A. Arsênio na água subterrânea em Ouro Preto e Mariana, Quadrilátero Ferrífero (MG). REM: **R. Esc. Minas**, Ouro Preto, 57(1): 45-51, jan. mar. 2004.
- 12 MORAIS, W. A.; PEREIRA, R. S.; SILVA, I. M.; KUO, E. E.; TAVARES, M. M. . **Quantificação da Degradação do Concreto Devido à Reação Álcali-Agregado (RAA)**. In: 18º ENEMET, 2018, São Paulo. ABM Proceedings. São Paulo: Editora Blücher, 2018. v. 18. p. 299.
- 13 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. DNIT 090/2006 - ES. **Patologias do Concreto - Especificações de Serviço**. Diretoria Planejamento e Serviço/ IPR. jul. 2006. 10 p.
- 14 SBRIGHI, C. **A Misteriosa Reação Álcali-Agregado**. In: WORKSHOP Reação Álcali-Agregado. 2008. Salvador, Bahia. SINDIBRITA. abr. 2008. 47 p.
- 15 CAPRA, B.; BOURNAZEL, J. P. Modeling of Induced Mechanical Effects Of Alkali Aggregate Reactions. **Cement and Concrete Research**. 1998. v. 28, n. 2, p. 251-260, fev. 1998.
- 16 SILVEIRA, J. F. A. **A Expansão do Concreto em Barragens Afetadas pela RAA e a Importância da Tensões Confinantes**. In: SIMPÓSIO sobre Reatividade Álcali-Agregado em Estruturas de Concreto. 1997. São Paulo.
- 17 HASPARYK, N.P. **Investigação de Concretos Afetados pela Reação Álcali-Agregado e Caracterização Avançada do Gel Exsudado**. 2005. 326 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – UFRGS, Porto Alegre (RS).
- 18 FARAGE, M. C. R., **Modelagem e Implementação Numérica da Expansão por Reação Álcalli-Agregado do Concreto**. 200. 126 f.. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – UFRJ, Rio de Janeiro (RJ).
- 19 OLIN. **Epoxy Products for EMEA Civil Engineering Applications**. Catálogo de Produtos e Aplicações. Disponível em https://neochemical.ru/File/Olin_Epoxy_EMEACivil_Engineering_2015.pdf. Acesso em 29/05/2020.
- 20 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 8408: **Exame visual de superfícies de equipamentos, componentes, peças e matérias-primas - Método de ensaio**. Rio de Janeiro, p. 3. 1984